

FERRADA, Maria José. **Crianças**. Rio de Janeiro: Palas Mini, 2020. 76 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

A história da ditadura militar chilena e a dimensão da violência exercida sobre quem pensava diferente e das trinta e quatro crianças menores de 14 anos mortas nesse período. Esse livro é uma homenagem a essas crianças que brincam e sonham nas palavras da autora.

Palavras-chave: História. Política. Autoritarismo.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria tradução e adaptação criança.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.